

**ПРОБЛЕМАТИКА ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**THE PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES**

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*канд. юр. наук, доцент,
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия».*

ЯРОШЕНКО ИГНАТ СЕРГЕЕВИЧ,

*Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия».*

PONOMAREV ALEXANDER VALERYEVICH,

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
The Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational
Institution "Russian State University of Justice".*

YAROSHENKO IGNAT SERGEEVICH,

*The Crimean branch of the Federal State Budgetary Educational
Institution "Russian State University of Justice".*

Данная статья посвящена анализу современных проблем механизма реализации уполномоченными лицами государственных органов наложения взысканий в административном порядке на юридических лиц, которые допустили нарушение норм административного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность. Представлена классификация групп проблем института административной ответственности юридических лиц. Сделан вывод о значении системного усовершенствования законодательства и учета практических аспектов реализации административной ответственности для достижения эффективных результатов в области борьбы с административными правонарушениями юридических лиц и обеспечения законности всеми субъектами правоотношений.

This article is devoted to the analysis of modern problems of the mechanism of implementation by authorized persons of state bodies of imposing administrative penalties on legal entities that have violated the norms of administrative legislation, for which administrative responsibility is provided. The classification of groups of problems of the institute of administrative responsibility of legal entities is presented. The conclusion is made about the importance of systematic improvement of legislation and consideration of practical aspects of the implementation of administrative responsibility in order to achieve effective results in the field of combating administrative offenses of legal entities and ensuring legality by all subjects of legal relations.

Ключевые слова: административная ответственность, юридические лица, законодательство, административное правонарушение, взыскание.

Key words: administrative liability, legal entities, legislation, administrative offense, recovery.

Проблема института административной ответственности юридических лиц имеет не только теоретическое, а сугубо практическое значение. Проблематика административной ответственности в административном праве Российской Федерации охватывает широкий круг концептуальных вопросов, решение которых актуально для науки административного права и практической деятельности органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Наукой административного права выработаны и совершенствуются подходы, определяющие оценку ее влияния на административно-правовые отношения, общество и государство. В то же время следует отметить, что история развития административной ответственности неотъемлема от истории общества и государства, каждый очередной этап их развития характеризуется новыми моментами в социально-экономических и политических отношениях [1].

Постоянные обновления действующего КоАП РФ и смежного законодательства по различным отраслям экономики актуализируют необходимость дополнительного изучения объективной стороны нарушения требований законодательства, различных норм, стандартов и правил [2]. Среди специалистов по административному праву не сформирована единая точка зрения по поводу определения признаков объективной стороны исследуемого административного правонарушения, которая играет ключевую роль во время квалификации деяния, поскольку объединяет совокупность признаков, характеризующих общественно опасное деяние, устанавливает детерминанты, обусловившие его совершение, определяет причинную связь между совершаемыми действиями и последствиями, охватывает место, время, обстановку, способ устранения и тому подобное.

КоАП РФ по общему правилу регулирует порядок производства по делам об административных правонарушениях. Должностные лица органов исполнительной власти и судьи судов общей юрисдикции используют данную процедуру. Дело, как правило, считается возбужденным с момента составления протокола. Форма протокола об административном правонарушении в КоАП РФ не определена.

Одной из проблем привлечения юридического лица к административной ответственности выступает законодательная неопределенность перечня сведений, касающихся конкретно юридических лиц, которые должны быть отражены в протоколе об административном правонарушении. Подобные данные должны учитывать специфику этого субъекта ответственности. Закрепленный в ст.28.2 КоАП РФ общий перечень сведений, которые должны быть отражены в протоколе, не позволяет отразить специфические сведения в полной мере. В качестве примера можно привести данные о государственной регистрации юридического лица, сведения о руководителе или ином законном представителе, банковские реквизиты организации и т.д. [6].

Хотелось бы упомянуть еще одну проблему, касающуюся статистической отчетности, которая объединяла бы в себе данные о правонарушениях, совершаемых юридическими лицами.

Юридические лица привлекаются к ответственности как на основании норм КоАП РФ, так и на основании норм Законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, однако ни на общедоказательном, ни на уровне регионов такая статистика не обобщается. Подобные данные можно найти разрозненно в ведомственных учётах, но этого явно недостаточно для полного отражения сложившейся ситуации, а также для комплексного изучения проблем административной ответственности юридических лиц [5].

Проблематика института административной ответственности юридических лиц, представлена следующими группами:

1) концептуальные проблемы (например, место административной ответственности в системе права, процессуальная или процедурная природа производства по делам об административных правонарушениях и др.);

2) теоретические проблемы (в частности, тенденции относительно отказа от синтеза материальных и процедурных норм в пределах кодифицированного нормативно-правового акта об административной ответственности; дублирование в законодательстве идей, основ и положений, обеспечивающих эффективность уголовной ответственности; искусственное ограничение круга субъектов, к которым могут быть применены административные взыскания и др.);

3) проблемы правового регулирования (например, несовершенство процедуры привлечения юридического лица к административной ответственности; неэффективная система административных взысканий; несогласованная и неэффективная система органов, которые уполномочены привлекать лиц к административной ответственности и др.) [3].

Таким образом, устранение пробелов в праве относительно осуществления производства по делам об административных правонарушениях повлияет на количественные показатели обжалуемых постановлений.

Регулярный анализ, изучение и обобщение существующей практики в совокупности с дачей официальных разъяснений для административно-юрисдикционных органов относительно путей применения тех или иных норм будет являться тем механизмом, который сможет решить различные проблемы административной ответственности юридических лиц [4]. К тому же устранение пробелов в законодательстве, которые касаются вопросов привлечения юридических лиц к административной ответственности, требуют незамедлительного устранения с целью обеспечения более эффективного контроля и соблюдения законности в сфере деятельности юридических лиц, что позволит укрепить правопорядок и обеспечить законность в обществе [7].

Таким образом, только путем системного усовершенствования законодательства и учета практических аспектов реализации административной ответственности можно достичь более эффективных результатов в области борьбы с административными правонарушениями юридических лиц и обеспечения законности всеми субъектами правоотношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапов А.Б. Административная ответственность. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2018. 465 с.
2. Катасонов Д.И. Особенности привлечения юридических лиц к административной ответственности без установления вины // Наука, образование, общество: Актуальные вопросы, достижения и инновации, сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 95-97.
3. Петров В. Правовые проблемы оспаривания привлечения юридических лиц к административной ответственности // Кредитный консультант. 2015. № 2 (17). С. 24-27.
4. Подгорнов К.Д. Концепция вины как условия административной ответственности юридических лиц // Разъясняем законодательство. 2019. С. 24-26.
5. Трофимова И.А. Некоторые проблемы административной ответственности юридических лиц. М.: Институт стратегических исследований, 2017. 54 с.
6. Тютин Е.А. Проблемы привлечения юридического лица к административной ответственности // Молодой ученый. 2021. № 8 (350). С. 137-139.
7. Чаннов С. Особенности административной ответственности юридических лиц (Features of Administrative Responsibility of Legal Entities) Юридическая наука. 2017. No. 5. pp. 56-65.

© Пономарев А.В., Ярошенко И.С., 2024.